

YUQORI MALAKALI BOKSCHI QIZLARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH (15-16 YOSHLI)

p.f.b.f.d. (PhD), professor, Xalqaro toifadagi O‘zbekiston sport ustasi.

Xadiyatullayev Ziyodullo Shuxratillayevich.

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

Toshkent shahri, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston boks terma jamoasida shug‘ulani b kelayotgan 15-16 yoshli bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, ko‘rsatkichlarini aniqlangan.

Kalit so‘zlar: *jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, chaqqonlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik, jismoniy rivojlanish.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК-БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (15-16 ЛЕТ)

Д.м.н., профессор,

мастер спорта Узбекистана международного класса.

Хадиятуллаев Зиёдулло Шухратиллаевич.

Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту.

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье определены показатели специальной физической подготовки, физических качеств, силы, скорости, ловкости, гибкости, выносливости у девушек-боксеров 15-16 лет, входящих в сборную Узбекистана по боксу.

Ключевые слова: *физическая подготовка, физические качества, ловкость, сила, выносливость, гибкость, скорость, физическое развитие.*

DETERMINATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED GIRLS BOXERS (AGE 15-16)

PhD, Professor,

Master of Sports of Uzbekistan of the International Category.

Khadiyatullayev Ziyodullo Shukhratillayevich.

Institute of Retraining and Advanced Training of Specialists in Physical Education and Sports.

Tashkent, Uzbekistan

Annotation: This article determines the special physical training, physical qualities, strength, speed, agility, flexibility, endurance, indicators of 15-16-year-old girls boxers who are engaged in the national boxing team of Uzbekistan.

Keywords: *physical training, physical qualities, agility, strength, endurance, flexibility, speed, physical development.*

Kirish. Sport sohasida bir qator olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bokschi qizlarda yuqori natijalarga erishishda o‘ziga xos morfologik xususiyatlar, yuqori darajadagi

jismoniy va psixologik qobiliyatlar, yuqori texnik va taktik mahorat hamda tayyorgarlik jarayonlarini to'g'ri tashkil qilish va boshqarishning katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda boks bilan shug'ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko'lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Biroq, aynan dastlabki xotin-qizlar terma jamoasida shug'ullanuvchi 15-16 yoshli bokschilarni saralash tizimini tashkil qilish va boks sportida kelajakda yuqori natijalarga erishi mumkin bo'lgan iqtidorli bokschi qizlarni aniqlash va ularning tayyorgarlik jarayonlarini tashkil qilish batafsil yoritilgan ilmiy ishlanma va tajribalarning yetishmasligi kuzatilmoqda.

Dastlabki xotin-qizlar terma jamoasida bokschi qizlarni individual imkoniyatlarni inobatga olgan holda saralashning me'zonlarini ishlab chiqish masalalari yetarlicha o'rganilmaganligi sababli dastlabki ixtisoslik bosqichidan chuqurlashtirilgan ixtisoslik bosqichiga o'tish jarayonida natijalarning pasayishi vujudga kelmoqda. Ta'kidlash joizki, dastlabki xotin-qizlar terma jamoasida shug'ullanuvchi bokschi qizlarni saralash samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning tizimli o'rganilmaganligi va ilmiy asoslangan tavsiyalarning yo'qligi soha mutaxassislari oldiga qator vazifalarni qo'yadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi PQ-5099-son "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori boks sport turini yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Boks sport turi bo'yicha xotin-qizlar Olimpiya o'yinlari tarkibiga 2016-yilda kiritilgan. Sportning ushbu turida sport zahiralarni tayyorlashning mamlakatimizdagi O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan 15-16 yoshli bokschi qizlarning xali yetarlicha rivojlangani yo'q, shuning uchun 15-16 yoshli bokschi qizlarni tayyorlash masalalariga katta e'tibor qaratilishi zarur. Sohaning yetakchi olimlari S.S.Tajibayev, F.K.Turdiyev, Q.A.Umarov va boshqa ko'pchilik mutaxassislarning fikriga ko'ra, barcha jismoniy sifatlar va qobiliyatlarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi yoshidan boshlab rivojlantirishga jiddiy e'tiborda bo'lishni muhim deb hisoblashgan. Lekin, hozirgi vaqtga qadar, 15-16 yoshli bokschi qizlarda jismoniy sifat ko'rsatkichlari yo'nalishiga qaratilgan vositalarni qo'llanilish shiddati va hajmi me'yorlarini aniqlash masalalari yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda. Ushbu holat mazkur tadqiqotning mavzusini dolzarblashtiradi.

Tadqiqotning maqsadi. 15-16 yoshli bokschi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini maxsus qopda (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari. 15-16 yoshli bokschi qizlarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini maxsus qopda (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) aniqlash.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot ishimizning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan xolda quyidagilar amalga oshirildi. Unga ko'ra shug'ullanuvchi 15-16 yoshli bokschi qizlarni maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, 46-(+80) kg vaznli bokschi qizlarda maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha son ko'rsatkichlari PChK-portlovchi chidamlilik koeffitsenti, PChI-portlovchi chidamlilik indeksi, KIQI-kreatinfosfat ishlash qobilyati indeksi, TChK-tezkor chidamlilik koeffitsentlari aniqlandi.

Mu.Ma. 46 kg vaznli bokschi qizimizda yuqori tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik koeffitsenti-0,49 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. 48 kg vaznli bokschi qizlarimiz Al.Mu. da bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik koeffitsenti-0,53 yuqori ko'rsatkichni tashkil qilgan bo'lsa, Ab.Ba. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik koeffitsenti-0,47 past ko'rsatkichni tashkil qildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

15-16 yoshli bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) (tajribadan oldin)

T/r	F.I.	Vazn toifasi	Sport unvoni	PChK	PChI	KIQI	TChK
1	Mu. Ma.	46	SUN	0,49	4,89	104,37	0,58
2	Al. Mu.	48	SUN	0,53	4,72	113,21	0,68
3	Ab. Ba.	48	SUN	0,47	4,54	93,59	0,54
4	Ra. Ro.	50	SUN	0,58	5,03	106,53	0,53
5	Qu. Go'.	50	SUN	0,46	4,57	101,32	0,66
6	Xa. Ni.	52	SUN	0,68	5,43	92,27	0,71
7	Ru. Fa.	54	SUN	0,56	4,24	103,54	0,65
8	Ru. Zu.	54	SUN	0,54	5,22	120,59	0,61
9	Es. Ba.	57	SUN	0,72	4,52	115,24	0,55
10	Er. Cha.	57	SUN	0,51	5,24	119,12	0,68
11	Ma. Se.	60	SUN	0,79	5,93	126,17	0,60
12	Sha. Ru.	60	SUN	0,61	4,71	121,61	0,63
13	To'. Ra.	63	SUN	0,67	4,65	120,77	0,79
14	Tu. As.	66	SUN	0,82	5,59	101,34	0,71
15	Qu. Ra.	66	SUN	0,64	5,23	94,16	0,47
16	Be. Xa.	70	SUN	0,91	5,97	115,09	0,78
17	Tu. Sa.	70	SUN	0,68	5,32	135,27	0,74
18	Ya. Ma.	75	SUN	0,97	6,07	127,93	0,62
19	Ab. Ma.	80	SUN	0,84	5,64	130,05	0,94
20	Ab. Ni.	+80	SUN	0,79	5,88	117,39	0,86

Izoh: PChK - portlovchi chidamlilik koeffitsenti, PChI - portlovchi chidamlilik indeksi, KIQI - kreatinfosfat ishlash qobilyati indeksi, TChK - tezkor chidamlilik koeffitsenti.

70 kg vaznli bokschi qizlarimiz Be.Xa. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik koeffitsenti-0,78 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. Tu.Sa. bokschi qizimizda o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik koeffitsenti-0,74 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. Ya.Ma. 75 kg vaznli bokschi qizimizda yuqori tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik koeffitsenti-0,62 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin.

Natijalar va muhokama. O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan 15-16 yoshli boks qizlarning o'quv-sport mashg'ulot yig'inlari tashkil etildi.

Yakkakurash sport turlarini rivojlantirishning istiqbollari: muammo va yechimlari

2-jadval.

15-16 yoshli bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) (tajribadan so'ng)

T/r	F.I.	Vazn toifasi	Sport unvoni	PChK	PChI	KIQI	TChK
1	Mu. Ma.	46	XTSU	1,29	7,05	158,11	1,56
2	Al. Mu.	48	SU	1,15	6,86	143,57	1,32
3	Ab. Ba.	48	SUN	1,02	6,67	140,19	1,18
4	Ra. Ro.	50	SU	1,21	7,38	155,15	1,44
5	Qu. Go'.	50	SUN	1,09	6,81	146,68	1,12
6	Xa. Ni.	52	SU	1,32	7,78	165,22	1,67
7	Ru. Fa.	54	SU	1,49	7,55	167,09	1,87
8	Ru. Zu.	54	SUN	1,22	6,71	159,54	1,75
9	Es. Ba.	57	SU	1,74	8,03	168,08	1,97
10	Er. Cha.	57	SU	1,59	7,93	170,53	2,01
11	Ma. Se.	60	XTSU	2,24	8,35	187,91	2,49
12	Sha. Ru.	60	SU	1,88	7,53	176,39	2,26
13	To'. Ra.	63	SUN	1,61	6,71	160,33	2,04
14	Tu. As.	66	SU	1,83	7,45	172,87	2,11
15	Qu. Ra.	66	SUN	1,57	7,19	171,81	2,19
16	Be. Xa.	70	SU	1,95	7,62	181,59	2,57
17	Tu. Sa.	70	SU	2,03	7,94	174,81	2,93
18	Ya. Ma.	75	XTSU	2,76	8,89	182,05	2,98
19	Ab. Ma.	80	SU	2,41	7,82	176,18	2,91
20	Ab. Ni.	+80	SU	2,63	7,51	179,73	2,84

Izoh: PChK - portlovchi chidamlilik koeffitsenti, PChI - portlovchi chidamlilik indeksi, KIQI - kreatinfosfat ishlash qobilyati indeksi, TChK - tezkor chidamlilik koeffitsenti.

Mu.Ma. 46 kg vaznli bokschi qizimizda yuqori tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik ko'effitsenti-1,29 yuqori ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. 48 kg vaznli bokschi qizlarimiz Al.Mu. da bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik ko'effitsenti-1,15 past ko'rsatkichni tashkil qilgan bo'lsa, Ab.Ba. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChK-portlovchi chidamlilik ko'effitsenti-1,02 past ko'rsatkichni tashkil qildi (2-jadvalga qarang).

60 kg vaznli bokschi qizlarimiz Ma.Se. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChI-portlovchi chidamlilik indeksi-8,35 yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. Sha.Ru. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni PChI-portlovchi chidamlilik indeksi-7,53 past ko'rsatkichni egaladi. 70 kg vaznli bokschi qizlarimiz Be.Xa. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti-2,57 past ko'rsatkichni tashkil qildi. Tu.Sa. bokschi qizimizda o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti-2,93 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. Ya.Ma. 75 kg vaznli bokschi qizimizda yuqori tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha soni TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti-2,98 yuqori ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. 15-16 yoshli bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida mashg'ulot jarayonida sportning boks turiga va xususiyatiga moslashtirilgan maxsus jismoniy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, musobaqalar uchun tayyorlaydigan maxsus jismoniy harakatlarning asosiy bazaviy negizini tartiblashtirilgan jarayonda olib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan 15-16 yoshli bokschi qizlarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, jismoniy sifatlari, jismoniy tayyorgarlik darajalarini aniqlash maqsadida ulardan nazorat sinov mashqlari olindi. Pedagogik tajribada har ikki yoshdagi bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari aniqlab olindi. Ushbu olingan nazorat sinovi natijalariga ko'ra 15-16 yoshli bokschi qizlarni maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha son ko'rsatkichlari 46-57 kg yengil vaznli bokschi qizlarda KIQI-kreatinfosfat ishlash qobilyati indeksi, TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti yuqori ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. 60-70 kg o'rta vaznli bokschi qizlarda PChK-portlovchi chidamlilik ko'effitsenti, PChI-portlovchi chidamlilik indeksi, TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti va 75-(+80) kg o'ta og'ir vaznli bokschi qizlarda esa PChK-portlovchi chidamlilik ko'effitsenti, PChI-portlovchi chidamlilik indeksi, KIQI-kreatinfosfat ishlash qobilyati indeksi, TChK-tezkor chidamlilik ko'effitsenti yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. Maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini rivojlanganlik darajasini ifodalovchi nazorat mashqlari natijalariga ko'ra 15-16 yoshli bokschi qizlarning tadqiqot boshida kuzatilgan ko'rsatkichlar bir-biridan farq qildi. Jismoniy sifat ko'rsatkichlari jumladan: kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, yegiluvchanlik kabi jismoniy sifatlari 15-16 yoshli bokschi qizlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi ma'lum bo'ldi.

Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf yetish maqsadida kerakli tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqildi. O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan 15-16 yoshli bokschi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajalari nazorat sinov amaliyoti davomida to'g'ri baholandi va ulardagi o'sish ko'rsatkichlari yuqori baholandi. O'tkazilgan tadqiqot jarayonimiz mubaynida yuzaga kelgan

kamchiliklarni bartaraf yetish chora tadbirlari samarali tashkil yetilishi yuzasidan ushbu soha mutasaddi xodimlari bilan hamda yuqori sport tajribasiga ega bo'lgan sport trenerlari bilan fikr-mulohaza jarayonlari almashilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5099-sonli qarori.
2. Turdiyev F.K., Xadiyatullayev Z.Sh. Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati (BOKS) [Matn]: Darslik// F.K.Turdiyev, Z.Sh. Xadiyatullaev – Toshkent: "ZAMON POLIGRAF", 2025-yil 8-yanvar. № 01/25-A/F- sonli buyrug'i. Ro'yxatga olish raqami 01/25-A/F-4/9. – 387 bet.
3. Abdullayev F.T., Xadiyatullayev Z.Sh., Ishonkulov B., Urazbayev A., Abduhamidov A. "Boks nazariyasi va uslubiyati". [Matn]: Darslik// F.T. Abdullaev, Z.Sh. Xadiyatullayev, B. Ishonkulov, A. Urazbayev, A. Abduhamidov – Toshkent: "ZAMON POLIGRAF", 2025-yil 8-yanvar. № 01/25-A/F- sonli buyrug'i. Ro'yxatga olish raqami 01/25-A/F-2/24. 324 bet.
4. Jumanov O.S., Turdiyev F.K., Xadiyatullayev Z.Sh. Jismoniy tarbiya va olimpiya harakati tarixi [Matn]: Darslik// O.S.Jumanov, F.K.Turdiyev, Z.Sh.Xadiyatullayev – Toshkent: "ZAMON POLIGRAF", 2025-yil 8-yanvar. № 01/25-A/F- sonli buyrug'i. Ro'yxatga olish raqami 01/25-A/F-4/13. – 322 bet.
10. Khadiyatullayev, Z. S. (2021). TRAINER'S PROFESSIONAL COMPETENCE IN IMPROVING THE TACTICAL TRAINING OF BOXING GIRLS. *Current Research Journal of Pedagogics*, 2(09), 142-145.
11. Турдиев, Ф. К., & Хадиятуллаев, З. Ш. (2022). Боксчи Қизларни Индивидуал Машғулот Жараёнида Техник-Тактик Ҳаракатларга Ўргатиш Усуллари. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 69-74.
12. Хадиятуллаев, З. (2023). Воксчи қизларнинг jismoniy va texnik-taktik таууоргарлигини такомиллаштириш. *Актуальные проблемы спортивной науки*, 1(1), 48-50.
13. Shukhratillayevych, K. Z. (2024). DETERMINING THE SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF YOUNG BOXER GIRLS. *Proximus Journal of Sports Science and Physical Education*, 1(1), 28-35.
14. Khadiyatullayev, Z. S. (2024). Determining The Physical Fitness And Strike Indicators Of Young Boxer Girls Through A Special Bag. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(2), 332-348.